

УДК: 336.2257.01

АЙЫЛ ЧАРБА КООПЕРАТИВДИН ӨНДҮРҮШТҮК ЧЫГЫМДАРЫН ЭСЕПТӨӨНҮ УЮШТУРУУ ЖАНА ЫКМАЛАРЫН ЖАКШЫРТУУ МАСЕЛЕРИ

ДУЙШЕБАЕВА МАРИПА КУШУБАКОВНА

Аспирант, ага окутуучу, Талас мамлекеттик университети Талас шаары, Кыргыз
Республикасы

Аннотация: Макалада айыл чарба кооперативдеринде өндүрүштүк чыгымдарды эсептөөнүн уюштурулушу жана аны жакшыртуу ыкмалары талданат. Кооперативдердин бухгалтердик эсеби жана каржылык отчеттуулугун жүргүзүү маселелери каралып, эл аралык стандарттарга ылайык уюштуруу жолдору сунушталат.

Кооперативдерде документтердин айланышын оптималдаштыруу, чыгымдарды кыскартуу жана натыйжалуу башкарууну камсыздоо үчүн жүргүзүлүшү керек болгон иш-чаралар талкууланат. Ошондой эле, мамлекеттик органдардын кооперативдерге болгон мамилеси жана алардын өнүгүүсүнө болгон шарттар анализденет.

Ачкыч сөздөр: Айыл чарба кооперативдери, өндүрүштүк чыгымдар, бухгалтердик эсеп, каржылык отчеттуулук, документтердин айланышы, экономикалык башкаруу.

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА»

ДУЙШЕБАЕВА МАРИПА КУШУБАКОВНА

Аспирант, ст. преподаватель, Таласский Государственный Университет город Талас,
Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации учета производственных затрат в сельскохозяйственных кооперативах, а также предлагаются пути совершенствования методов их расчета. Особое внимание уделяется международным стандартам финансовой отчетности (МСФО 41 "Сельское хозяйство") и их влиянию на учет в сельском хозяйстве Кыргызстана. Анализируются проблемы ведения бухгалтерского учета в кооперативах, предлагаются рекомендации по упрощению документооборота и повышению эффективности финансового управления. Также подчеркивается необходимость реформирования системы учета и отчетности в сельскохозяйственных предприятиях для повышения их рентабельности и устойчивого развития.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, производственные затраты, бухгалтерский учет, учетная политика, финансовая отчетность, документооборот, экономическая эффективность, реформирование учета, управление затратами.

"ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR PRODUCTION COSTS IN AN AGRICULTURAL COOPERATIVE AND ISSUES OF IMPROVING CALCULATION METHODS"

DUYSHEBAEVA MARIPA KUSHUBAKOVNA

PhD Student, Senior Lecturer Talas State University Talas City, Kyrgyz Republic

Annotation. This article examines the organization of cost accounting in agricultural cooperatives and proposes ways to improve cost calculation methods. Special attention is given to the International Financial Reporting Standards (IFRS 41 "Agriculture") and their impact on accounting practices in Kyrgyzstan's agricultural sector. The study analyzes accounting challenges

faced by cooperatives and suggests recommendations for streamlining document flow and enhancing financial management efficiency. The need for reforming the accounting and reporting system in agricultural enterprises is also emphasized to improve profitability and ensure sustainable development.

Keywords: *agricultural cooperatives, production costs, accounting, accounting policy, financial reporting, document flow, economic efficiency, accounting reform, cost management.*

Киришүү Айыл чарба кооперативдери өндүрүштүк процесстерди уюштуруу, кирешелерди жогорулатуу жана чыгымдарды оптималдаштыруу максатында бухгалтердик эсепти так жүргүзүүгө муктаж. Бул макалада өндүрүштүк чыгымдарды эсептөө жана бухгалтердик эсепти натыйжалуу жүргүзүү жолдору талданат.

Чарбаны башкарууда жана натыйжалуулугун арттырууда бухгалтерлик эсептин жана анын туура жүргүзүлүшүнүн мааниси зор. Айрыкча рыноктун экономикалык шартында, ар бир чарба, өзү менчик ээси болгондуктан, бүт чыгымын өзү камсыздайт жана алган түшүмүн өзү бөлүштүрөт. Демек жалаң эң туура чыгымдоо эмес, алган түшүмүн туура бөлүштүрүү да өтө маанилүү. Азыркы мезгилде, элибиз дал ошол туура бөлүштүрүүнү өздөштүрө албай кыйналып келе жатат. Жалаң эле жеке чарбаларда эмес, уюшулган айыл чарба кооперативдери дагы.

Алсак, каржы отчетунун дүйнөлүк стандарты (IAS 41) МСФО 41 кабыл алынгычакты айыл чарбада эсеп кысаптын көптөгөн ыкмалары колдонулуп келген. Кыргызстанда, мамлекеттик ирилештирилген айыл чарбанын пландуу эсеп-кысап жүргүзүү ирээттүүлүгү колдонуп келген. Ал эми дүйнө жүзүндө көпдеген өлкөлөрдүн ар кандай улуттук ыкмалары колдонулуп келген. Бул дүйнөдө ирилишкен рыноктун жеке чарбадан турган экономикага туура келбей, ал тургай карама каршы келип калды.

Натыйжада МСФО башкармалыгы айылчарбанын эсеп кысабынын эл аралык ирээтин иштеп чыгууга киришип, даярдоо комитетин түзүшкөн. 1996 жылы июльда башкармалык «Айыл чарба» стандартынын сунуштоо вариантын бекиткен. Ал эми 2000 жылдын апрелинен декабрына чейин бир топ талкуулордон кийин, 2003 жылы январьда МСФOnун (IAS) 41 «Айыл чарба» ирээтин бекиткен.

Бухгалтерлик эсеп-бул ишкерликте, чыгаша менен кирешени эсептөөнүн, аларды туура пайдалануунун куралы катары болууга тийиш. Ошондуктан ал өндүрүштүн кайсыл гана этапында болбосун (чыгаша жумшоодо, кирешени жыйынтыктоодо, натыйжаны бөлүштүрүүдө) өзүнүн үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоосу өтө зарыл. Ал үчүн бухгалтердик документтердин айланышын эрежеге ылайык үзгүлтүксүз жүргүзүү керек. Алсак Кыргыз Республиканын өкмөтүнүн, финансы министрлигинин, улуттук статистика комитетинин, салык кызматынын жана башка мамлекеттик органдардын бухгалтердик эсеп жүргүзүү, отчетторун даярдоо жана тапшыруу, жана башка нормалаштырууну документтерди ирээти менен колдонууну сөзсүз камсыздоо мезгили бышып жетилди.

Алсак:

1. Бухгалтердик эсеп жөнүндө Кыргыз Республиканын Закону. Бишкек. 2002ж. [2]
2. Кыргыз Республиканын Бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү жөнүндө жобосу (127-п. 2000ж. 21 апрелиндеги КР Минфиндин буйругу).
3. Бухгалтердик эсепте документтердин айланышы жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын финансылык отчетту жана аудитти стандарташтыруу боюнча мамлекеттик комиссиясынын 2002ж. 31-декабрдагы №35 чечими).

Ишканаларда жана чарбаларда өндүрүштүк чыгымдарды эсептөөнүн уюштуруунун негизи болуп документтердин айланыш графиги эсептелинет. Аны башкы бухгалтер түзүп чыгып ишкана (чарба) жетекчиси бекитүүгө тийиш.

Жобонун 5.3. берененсине ылайык «График ишканаларда документтердин айланышын жөнгө салып, аларды рационалдуулугун камсыздап, документтердин кыска мөөнөттө бөлүмдөрдөн өтүшүн белгилейт»-дейт. Документтердин айланышынын графиги ишканаларда

эсеп иштерин жакшыртып, көзөмөлдөөнү күчөтүп, эсеп иштерин механизациялаштыруу, жана автоматташтырууга шарт түзөт.

Бирок, көп деген адистер белгилеп келгендей, ишканалар жана чарбалар үчүн азырынча бул өтө эле татаал иштей болуп сезилет.

Себеби, көп пландуу, көп деген дисциплиналарды камтыган жана ар кандай экспертизаларды талап кылган жагдай.

Натыйжада, айрыкча айыл чарба кооперативдерде өтө эле жөнөкөйлөштүрүп алап, бирин-бири кайталап, туурап, эптеп эле күн өткөрүп келишет. Ал эми жеке чарбалар эсеп-отчету жок эле иштеп келишүүдө.

Мына ушундай акыбалдан кийин, бизге белгилүү болгон адабий-теориялык жагдайларга таянып, айыл чарба кооперативтерге өзүнчө кыскартылган документтердин айланышын иштеп чыгып, сунуштадык. (1 схема).

1.Схема Документтердин айланыш(байланыш) схемасы.[]

..... болжолдук аткарылышын көзөмөлдөө

-----> болгон абалды анализдөө

-----> белгиленген чектин көзөмөлдөө

Биздин бикирибизче,схема 1де көрсөтүлгөн документтердин айланышын бир топ эле ирээттейт жана жеңилдетет. Айрыкча айылчарба кооперативдеринде жана ирелишкен чарбаларда.Бул жерде маалымат берген жана аны топтоп иштеп чыккан эки гана адамдын сабаттуулугу жеткиликтүү болот,б.а. жетекчи менен бухгалтердин.болгондо эле маалыматты акыркы саатка жыйылып кетишине жол бербөө керек. Ал эми, эсеп компьютерлештирилген болсо, жыйынтык өзү эле чыгып калат.

Албетте өндүрүштүк чыгымдарды эсептөөнүн ыкмалары Кыргызстанда деле бир топ белгилүү окумуштуулар тарабынан изилденип келет.

Алсак, профессор, М.И.Исраилов, О.К.Курманбеков, Ж.Ж.Пиримбаев, У.С.Сулайманова, К.Ч.Чалова жана башкалар тарабынан. Ошондой болсо да тармактардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бул жагдайды толуктоо ирээтинде кайра карап көрүү ашыкчылык болбос дейбиз.

Айрыкча, айыл чарба сыяктуу көп жагдайлуу өндүрүштөрдү. Алсак бүгүнкү күндө базар шартында иштеп жаткан айыл чарба кооперативдердин эсеп-кысабы жана отчет жагдайлары, өтө эле аянычтуу (таблица 1).

Бир караганда бир эле адам,бир эле кечте эптеп толтуруп, өткөрүп койгондой пикир жаратат.

Эң тангалыштуусу 6-7 барактан турган отчетту, отчет алуучу органдар, актай экендигин карап көрбөй, унчукпай алып, тигип койгондугунда болуп турат. Эмне деген кайдыгерлик.

Бул жерден белгилей кете турган жагдай айыл чарба кооперативдердин эсеп-кысабынан мурда, алардын республикада өнүгүшүнүн шарттарынын чечилбей келе жаткандыгында болуп турат окшойт.

Таблица 1.Талас обласындагы айыл чарба кооперативдердин отчеттук маалыматтары 2024 жылга.[1]

Айыл чарба Кооперативдердин аталышы а.ч.к.	Түзүлгөн жылы	Мүчөсүн. саны	Иштеген жумуш.саны	Иштет.				Малдын саны ,баш			Жалпы алынган киреше,		Жалпы кеткен чыгым,миң.сом.		Таза пайда,миң.сом.	Кайсыл отчеттор түзүлөт ж.а.тапшырылат			
				Өзгүчкү арендада	Кой сасынай	Короо-Уй сарай	Ири мүйүз	Кой эчки	жылкы	Дыйканчылык.	Мал чарбачыл.	Дыйканчылык.	Мал чарбачыл.	салыкка		Соц.фондго	статка	Бух.баланс	ишканага
«Чеп-Таш»	1995	12	30	10	6	-	-	60	364	16	600	-	460	-	140	+	+	+	-
«Акмат Бай-түшүм» агросервис	2010	5	15	5	3	-	-	-	-	-	300	-	240	-	60	+	+	+	+
«Берен»	2010	5	35	150	-	-	-	-	-	-	400	-	300	-	100	+	+	+	+
«Талас»	2010	25	20	20	-	-	-	15	2000	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Такеев»	2010	3	3	6	-	-	-	3	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Муктарова»	2010	3	3	5	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Көкдөнөн»	2010	5	5	8	-	-	-	15	600	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«ИТМ»	2010	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Турдиев»	2022	5	5	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Үмөталиев»	2001	8	8	7	-	-	-	-	600	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Бабыр-Ата-молтүшүм»	2008	6	12	50	10	750	600	200	4300	11	2000	198	-	-	+	+	+	+	-

Алсак, айыл чарбада агрардык реформанын бирден-бир багыты катары кооперация каралып 1991ж. «кооперация жөнүндө» Кыргыз республиканын закону кабыл алынган эле. Ошол убактагы отчетко ылайык 100 ашык кооператив түзүлгөн эле.2006 жылга алардын саны 426 чейин, башкача айтканда үч эсеге кыскарган. Натыйжада академик Ж.Акмалиев белгилегендей, 1990ж. Салыштырганда айдоо жерлердин түшүмдүүлүгү эки эсеге кыскарган.мисалы буудай түшүмдүүлүгү 35 ц/га дан 25 ц/га түшкөн.

Мындай акывалдын түзүлүшүн бирден-бир себеби айыл чарба багытын тейлөө, баягы административдик башкаруудагы түзүлгөн министрликтин жана анын функциясынын сакталып калышы.

Мисалы, Кыргыз Республиканын айылчарба жана милиорация министирлигинин кооперацияны өнүктүрүү жана илим бөлүмүнүн башчысы Ш.Исмаилов айыл чарбада кооперацияны түшүнбөй, бири-бирине ишенбей жаткандыгында дейт.

Болгондо эле кооперативдердин өндүргөн продукциясын сатып бергенге, кооперативдердин ассоциясынын астында, логистикалык борборлорду уюштурганга жардамдашып кою керек. Ага каражатты, продукцияга кызыккан өлкөлөрдөн грант, көп жылдык мөөнөттөгү кредит катары алсак болот.

Мисалы, Россиянын түндүк областарынан (Якутиядан, Камчаткадан ж.б.), Кытайдан, Араб өлкөлөрүнөн. Мына ошондо айыл чарба, айрыкча кооперативдери дүркүрөп өсөт.

Базар экономикасынын бирден-бир шарты эсеп-кысапка болгон катуу талап. Мамлекеттик ишканадабы, акционердик коомбу, кооперативби же жеке чарбабы чыгыша өкирешесин так эсептеп туруусу абзел. Өзгөчө ала албай калган пайдаларын, пайдасыз зарпталган чыгымдарын.

Акылмандар айткандай: «Башталалат пайда майдадан, байкабай калат майда адам».

Демек өндүрүштө ар бир чыгымдын жана натыйжанын өзүнүн эсептөө ыкмасы жана түзүлүшү болууга тийиш. Ансыз эсеп иштеринде башаламандыктар орун алып, өлчөө, салыштыруу, баалоо мүмкүнчүлүктөрү ар икандай кесепетке учурайт. Ошондуктан эсептөө, оңдоо жана болжолдоо түзүлүштөрүндө.

Жыйынтык

Айыл чарба кооперативдеринде өндүрүштүк чыгымдарды так эсептөө жана бухгалтердик эсепти туура жүргүзүү рентабелдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт.

Технологиялык жаңыланууларды колдонуу жана финансылык дисциплинаны сактоо аркылуу кооперативдердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү арта алат.

Бухгалтердик эсептин так жүргүзүлүшү кооператив мүчөлөрүнө ачык-айкын финансылык маалыматтарды берүүгө жана ишенимди бекемдөөгө жардам берет.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Сурамжылоо Талас обласында уюшулган кооперативдер.
2. <https://cbd.minjust.gov.kg/4-980/edition/1120715/kg>